

UDK : 314.012(575.1)

**DEMOGRAPHIC SITUATION AND FACTORS AFFECTING
POPULATION DECLINE IN UZBEKISTAN**

O'ralov Orzubek Xamza o'g'li

O'zMU Tarix fakulteti

Tarix yo'nalishi 2-bosqich talabasi

Nematullayev Bobur Qodirjon o'g'li

O'zMU Tarix fakulteti

Antropolpgiya va etnologiya yo'nalishi

2-bosqich talabasi

**ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ
НА УБЫЛЬ НАСЕЛЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ**

O'ralov Orzubek Xamza o'g'li

O'zMU Tarix fakulteti

Tarix yo'nalishi 2-bosqich talabasi

Nematullayev Bobur Qodirjon o'g'li

O'zMU Tarix fakulteti

Antropolpgiya va etnologiya yo'nalishi

2-bosqich talabasi

**O'ZBEKISTONDA DEMOGRAFIK HOLAT VA UNGA TA'SIR
ETUVCHI OMILLAR**

O'ralov Orzubek Xamza o'g'li

O'zMU Tarix fakulteti

Tarix yo'nalishi 2-bosqich talabasi

Nematullayev Bobur Qodirjon o'g'li

O'zMU Tarix fakulteti

Antropolpgiya va etnologiya yo'nalishi

2-bosqich talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada demografik o'zgarishlarning iqtisodiy taraqqiyotga ko'rsatadigan ko'p qirrali va murakkab ta'sirini chuqur tahlil qilinadi. Unda, aholi sonining o'sishi sur'ati, yosh tarkibi, qarish jarayoni, tug'ilish va o'lim

darajasi, migratsiya oqimlari kabi demografik omillar iqtisodiy o'sish, mehnat bozori, investitsiyalar hajmi, davlat byudjeti barqarorligi, ijtimoiy ta'minot tizimi va boshqa muhim makroiqtisodiy ko'rsatkichlarga qanday ta'sir etishi batafsil bayon qilinadi.

Kalit so'zlar. *ijtimoiy ta'minot tizimi, tug'ilish va o'lim darajasi, migratsiya oqimlari, "demografik dividend"*

Abstract. *This article provides an in-depth analysis of the multifaceted and complex impact of demographic changes on economic development. In particular, demographic factors such as population growth rate, age structure, aging process, birth and death rate, migration flows, economic growth, labor market, volume of investments, state budget stability, social security system and how it affects other important macroeconomic indicators is described in detail.*

Key words: *social security system, fertility and mortality, migration flows, "demographic dividend"*

Аннотация. *В данной статье представлен углубленный анализ многогранного и сложного влияния демографических изменений на экономическое развитие. В частности, демографические факторы, такие как темпы роста населения, возрастная структура, процесс старения, уровень рождаемости и смертности, миграционные потоки, экономический рост, рынок труда, объем инвестиций, стабильность государственного бюджета, система социального обеспечения и то, как это влияет на другие важные макроэкономические показатели. описано подробно.*

Ключевые слова. *система социального обеспечения, рождаемость и смертность, миграционные потоки, «демографический дивиденд»*

KIRISH

Demografik o'zgarishlar, ya'ni aholi soni, tarkibi va taqsimlanishidagi siljishlar, globallashuv davrida iqtisodiy taraqqiyotning muhim determinanti sifatidagi ahamiyat tobora ortib bormoqda. Aholining o'sishi, qarishi, migratsiya oqimlari, urbanizatsiya jarayonlari kabi demografik jarayonlar nafaqat ijtimoiy sohani, balki makroiqtisodiy ko'rsatkichlarni, mehnat bozori dinamikasini, investitsiya muhitini, davlat byudjeti barqarorligini va xalqning turmush darajasini ham sezilarli darajada o'zgartirishi mumkin. Ushbu o'zgarishlarning murakkab va ko'p qirrali xususiyatini hisobga olgan holda, demografik omillarni chuqur tahlil qilish va ularning iqtisodiyotga ta'sirini oldindan bashorat qilish uzoq muddatli va barqaror rivojlanish strategiyasini ishlab chiqish, shuningdek, samarali ijtimoiy-iqtisodiy siyosat yuritishda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Mazkur mavzu bo'yicha asosiy adabiyotlar sifatida statistik ma'lumotlar, global tahlilchilarning kuzatuvlari, prognozlar va istiqbolli demografik jarayonlarni o'z ichiga oluvchi tahlillar, shuningdek, Q.Abdurahmonov, I.Soliyevlarning tadqiqotlari ham muhim ahamiyat kasb etadi[1,20;298;90].

Mazkur mavzuni yoritish uchun so'rovnomma o'tkazish, olingan statistik ma'lumotlar asosida qiyosiy tahlil qilish, global miqyosdagi o'zgarishlarni jamiyatimizdagi o'rnini tahlil qilish kabi usullardan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mamlakatlar tarqqiyoti yo'lida demografik o'zgarishlar turli imkon va xatarlarni keltirib chiqarmoqda. Aholi muvozanati saqlash bugungi zamonda ham rivojlanayotgan, ham rivojlangan davlatlar uchun dolzarb masala sanaladi. Rivojlanayotgan va o'tish iqtisodiyotidagi davlatlar yosh aholi ulushining yuqoriligi "demografik dividend" deb ataluvchi hodisani yuzaga keltirib, aholi sonining oshishiga zamin yaratayotgan bo'lsa, rivojlangan mamlakatlar uchun mazkur jarayonning aksi, ya'ni aholining qarishi oqibatida tabiiy o'sishning kamayishi kuzatilmoqda. Demografiya har bir ijtimoiy-iqtisodiy tuzum aholisining ko'payishi va rivojlanish qonuniyatlarini alohida-alohida o'rganadi. Chunki, har bir ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotga xos aholi o'sish qonuni demografik vaziyatga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. XX asrning o'rtalariga qadar O'zbekistonda aholining turmush darajasi nisbatan pastligi tufayli aholi o'rtasida o'lim yuqori bo'lgan. Garchi tug'ilish yuqori bo'lsa ham aholi juda sekin ko'paygan. XX asrning 2-yarmidan O'zbekistonda aholi o'rtasida o'lim bir oz kamayib, aholining o'rtacha umr ko'rsatkichlari uzaydi. Natijada aholining miqdor va sifat o'sishi ro'y berdi[2,298]. Aynan, shu davrdan O'zbekistonda demografiya sohasining rivojlanishiga e'tibor berildi.

Bunda mehnatga layoqatli aholi sonining ortishi natijasida iqtisodiy o'sish tezlashdi, investitsiyalar uchun qulay muhit shakllanadi va davlat byudjeti daromadlari ko'payadi. Biroq, bu imkoniyatdan to'liq foydalanish uchun ta'lim tizimini rivojlantirish, yangi ish o'rinlarini yaratish, sog'liqni saqlash xizmatlarini kengaytirish hamda ijtimoiy infratuzilmani takomillashtirish kabi chora-tadbirlarni amalga oshirish lozim. Aks holda, aholi sonining tez o'sishi ta'lim, sog'liqni saqlash, uy-joy va boshqa ijtimoiy sohalarga ortiqcha bosim o'tkazib, resurslar taqchilligiga, ishsizlikning kuchayishiga, shuningdek, ijtimoiy tangliklarga olib kelishi mumkin. Qolaversa, aholi qarishi bilan bog'liq muammolar, jumladan, mehnatga layoqatli aholi ulushining kamayishi, pensiya xarajatlarining ortishi, sog'liqni saqlash tizimiga yuklamaning oshishi va iqtisodiy o'sish sur'atlarining pasayishi kabi

xatarlarni ham e'tibordan chetda qoldirmaslik kerak. Butun dunyoda bo'layotgani kabi mamlakatimiz ham demografik tendensiyalarni tez-tez va davomli tarzda hisoblab bormoqda [3,90]. Mazkur hisob kitoblar kelajakdagi O'zbekiston respublikasi aholisining qay yo'sinda ketishi bilan qiziqib borayoganidan dalolat beradi. Bu bo'yicha kuzatishlar, asosan, Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti Aholishunoslik ilmiy tadqiqot laboratoriyasi, demografiya, ijtimoiy geografiya va mintaqaviy iqtisodiyot, sotsiologiya kafedralari, Respublika "Oila" ilmiy-amaliy markazi, Mehnat, aholi bandligi va ijtimoiy muhofazani o'rganish Respublika ilmiy markazi, O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining iqtisodiyot instituti, O'zbekiston Respublikasi "Ijtimoiy fikr" jamoatchilik markazida olib boriladi [4,178]. Mazkur kuzatishlar, mamlakat aholishing dinamikasini o'zgarish tendensiyasini ko'rsatish orqali mazkur masala yuzasidan qilinishi lozim bo'lgan ishlarning nazariy jihatlarini yaratadi

O'zDavStat qo'mitasi tomonidan olingan aholishunoslik bo'yicha statistikaga ko'ra, 2024-yilning oktabr oyiga qadar umumiy holatda 693897 nafar tug'ilish qayd etilgan bo'lsa, 131674 nafar kishi hayotdan ko'z yumgan [5,20]. Aholi soni O'zbekistonda bugungi kunda musbat darajada o'sib bormoqda. Bu esa aholimiz har yili qariyb 1 mln atrofida o'sib borayotganligini ko'rsatadi. Bu esa albatta mamlakatimiz iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Avvalo, ishchi kuchining oshishi mehnat bozorida raqobatning kuchayishi, shuningdek, xo'jalikning taraqqiyotiga ham sezilarli darajada katta yordam beradi. Bu esa mamlakatning rivojlanishiga katta turtki beradi.

Shu bilan birga aholi sonining tezlik bilan ko'payishi mamlakat uchun turli qiyinchiliklarni ham keltirib chiqaradi. Avvalo ishchi kuchining oshib borishi mamlakatda ishsizlik miqdorini oshiradi. O'tish iqtisodiyoti xarakteriga ega bo'lgan O'zbekistonda inson omili yuqori bo'lgan xizmat ko'rsatish tarmoqlari hali yuqori darajada rivojlanmaganligi yoki faoliyat sohalarining cheklanganligi vaziyatni yanada taranglashtiradi. Buning oqibatida tabiiyki, migratsiya hodisasi tezlashib ketadi. Bu holat O'zbekiston sharoitida hozirda eng yirik muommalardan biri bo'lib bormoqda. Aholining mexanik ko'payishi mamlakatimiz bo'yicha manfiy ko'rsatgicha ega bo'lib, qariyb bu yil hisobida 8,4 mingga yaqin aholi mamlakatni butunlay tark etgan[6]. Bu esa ayni paytda mamlakat aholisining kamayishiga bir qadar sabab bo'ladi. Bu kamayish quyidagi oqibatlar bilan birgalikda ro'y beradi:

ish yoki shu kabi maqsadlar bilan mamlakatni tark etayotganlarning eng katta ulushi erkaklar bo'lib, buning natijasida aholining tabiiy kamayish tendensiyasi pasayib boradi;

migratsiya natijasida ketganlarning ulushi ortib borishi, ajrimlar sonining ham oshishiga sabab bo'ladi;

aholining migratsiyasining ko'payishi ortidan yoshlarning mamlakatni tark etish miqdori oshadi. Bu esa albatta mehnatga layoqatliylarning kamayishig olib keladi;

malakali kadrlarning rivojlangan davlatlarga ketishi ortidan mamlakat iqtisodiyotiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Aholining turli yosh va jins vakillaridan olib borilgan so'rovnomaga ko'ra mamlakat aholisining pasayishiga olib keladigan eng bosh omil sifatida ham, aynan migratsiya ko'rsatilgan. Olib borilgan so'rovnomada jami 50 kishi qatnashgan bo'lsa, shundan qariyb yarmidan ko'pi, aniqrog'i, 28 foiz ulushi migratsiya deb baholamoqda (1-jadval). Migratsiya to'lqini mamlakatimizda qishloq joylardan yashovchilar tomonidan amalga oshiriladi. Mazkur jarayon esa qishloqlarda tug'ilishning kamayishiga sabab bo'ladi. Mamlakatimizdagi potensial tug'ilish manbayi qishloqlar bo'lib qolganligini hisoblaydigan bo'lsak, migratsiyalar qishloq aholisining tug'ilishini sezilarli kamayashiga sabab bo'lgan.

1-jadval. Mamlakat aholisining kamayishiga sabab bo'luvchi omillar (50 kishidan olingan so'rovnoma natijalari foiz ulushida).

O'zbekiston aholisining kamayishi muammosiga sabab bo'luvchi yana bir omil – bu shaharlashuv jarayonidir. 2016-yildan keyingi davrdan mamlakatimiz aholisining qariyb yarmi shaharda yashaydi. Bu esa tug'ilish sonining kamayishiga olib keladi. Masalan, bugungi kunga kelib mamlakatimizda tug'ilgan

chaqaloqlarning 343 ming nafari shaharda tug‘ilgan bo‘lsa, 350 mingdan ko‘pi qishloqlarda tug‘ilgan. O‘lim ham mos ravishda qishloqlardan ko‘ra shaharlarda 13 foizga ko‘pligini ko‘rish mumkin¹. Shaharlashuv jarayoni mamalakatda potensial ko‘payar ekan, albatta, aholining tabiiy ko‘payishi mos ravishda pasayib boradi. Ishdagi stresslar, to‘lov va xarajatlar, xizmat ko‘rsatishning qimmatlashuvi natijasida, shuningdek, ko‘p qavatli uylarning torligi ko‘p farzandli bo‘luvchilarning foizini qisqartiradi. Shu jumladan olib borilgan yana bir so‘rovmada, respondentlarning 46 % 3-4 tagacha farandli bo‘lishni istashini va bu zamonaviy o‘zbek oilasi uchun optimal ekanligini yoqlagan (2-jadval).

2-jadval. Hozirgi o‘zbek oilasidagi farzandlar soni bo‘yicha o‘tkazilgan so‘rovnoma natijalari (50 ta respondent bo‘yicha foiz hisobida)

Aholi ko‘payishining pasayishiga o‘limlar ham ta’sir ko‘rsatadi. O‘limlar soni mamlakatimizda sezilarli darajada pasaygan bo‘lsa-da, mamlakatdagi ekologik holat, shaharlardagi baxtsiz hodisalar sababli ham o‘lim foizlari ulushi sezilarli darajada. Shuningdek, aholining asosiy qismi yurak qon-tomir kasalliklari oqibatida vafot eganlar soni ko‘payib bormoqda. Ushbu omilga asosiy sabab noto‘g‘ri hayot tarzi (ko‘p hollarda noto‘g‘ri ovqatlanish), ishdagi stress va boshqa ijtimoiy omillar ham asos bo‘lmoqda.

Mamlakatimiz aholisi demografik o‘tish bosqichining uchinchi bosqichida bo‘lib, hozirda mamlakatimizda aholining tabiiy o‘shining tizimli pasayib borishi kuzatilmoqda. Prognozlarga ko‘ra mamlakatimiz aholisining tabiiy o‘shining

¹ O‘zRStatQo‘m. O‘zbekiston Respublikasining demografik holati : 2024 yil yanvar-sentabr oylarida. Toshkent, 2024.20b

pasayish tendensiyasi haqida kuzatuvlar olib borishgan [5,20] (3-jadval). Bu holat globallashuv jarayonida hisobga olinsa tabiiy holdir. Biroq ushbu tendensiyani ushlab qolish aholi pasayishini tartibga solish lozim. Chunki aholining keskin kamayishi ham mamlakat iqtisodiyotiga sezilarli salbiy ta'sir ko'rsatadi

3-jadval. Mamlakat aholisining tabiiy o'sish tendensiyasi (proqnoz yillar hisobida)

XULOSA

Demografik o'zgarishlar iqtisodiy taraqqiyotga chuqur va ko'p qirrali ta'sir ko'rsatadi. Ushbu tadqiqotda aholi sonining o'sishi, yosh tarkibi, qarish jarayoni va migratsiya kabi demografik omillar iqtisodiy o'sish, bandlik, investitsiyalar, davlat byudjeti va ijtimoiy himoya tizimiga qanday ta'sir etishi tahlil qilindi. "Demografik dividend" imkoniyatlaridan to'liq foydalanish uchun samarali siyosatlarni ishlab chiqish, jumladan, ta'lim va sog'liqni saqlash tizimlarini rivojlantirish, yangi ish o'rinlarini yaratish, investitsiya muhitini yaxshilash va ijtimoiy himoyani kuchaytirish zarurligi ta'kidlandi. Shu bilan birga, aholi qarishi bilan bog'liq salbiy oqibatlarni yumshatish uchun pensiya tizimini isloh qilish, sog'liqni saqlash xarajatlarini optimallashtirish va keksa avlodni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini takomillashtirish muhim ahamiyatga ega ekani qayd etildi.

O'zbekiston misolida olib borilgan tahlil shuni ko'rsatadiki, mamlakatimizda yosh aholi ulushi yuqori bo'lib, bu "demografik dividend"dan foydalanish uchun katta imkoniyatlar yaratadi. Biroq, bu imkoniyatdan to'liq foydalanish uchun inson kapitaliga investitsiyalarni ko'paytirish, ta'lim sifatini oshirish, ishchi kuchining

malakasini zamon talablariga moslashtirish va iqtisodiyotda tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirish lozim.

Demografik o'zgarishlarning iqtisodiy taraqqiyotga ta'siri murakkab va dinamik jarayon bo'lib, uzoq muddatli istiqbolni hisobga olgan holda doimiy monitoring va moslashuvchan siyosatlarni talab qiladi. Kelgusida ushbu sohada chuqurroq tadqiqotlar olib borish, demografik trendlarni prognozlashtirish va ularga mos ravishda iqtisodiy siyosatni moslashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zRStatQo'm. O'zbekiston Respublikasining demografik holati : 2024 yil yanvar-sentabr oylarida. Toshkent, 2024. ;Abdurahmonov.Q., Abduramanov X. Demografiya. – Toshkent: Noshir, 2011; Soliyev.I. Aholi geografiyasi va demografiya asoslari. Namangan, 2021.
2. Abdurahmonov.Q., Abduramanov X. Demografiya. – Toshkent: Noshir, 2011.
3. Soliyev.I. Aholi geografiyasi va demografiya asoslari. Namangan, 2021
4. ЎЗМЭ. Биринчи жилд : Д ҳарфи. Т.: Ўқитувчи, 2000 йил.
5. O'zRStatQo'm. O'zbekiston Respublikasining demografik holati : 2024 yil yanvar-sentabr oylarida. Toshkent, 2024
6. Uzbekistan population \\<https://www.worldometers.info/>